

Герун В.Б.

Асистент

Львівський національний університет імені Івана Франка

I. НАУМОВИЧ ТА ПРОТИДІЯ ПОСИЛЕННЮ “ЛАТИНСЬКИХ” ВПЛИВІВ У ГАЛИЧИНІ (1870 – початку 1880-х років)

У контексті розвитку національного руху в Галичині у 2-й половині ХІХ ст., а також в умовах українсько-польського протистояння важливе значення надавалося церковно-релігійним питанням. Галицька інтелігенція, яка значною мірою складалася з духовенства, керуючись потребою боротьби за народну “руську” справу, намагалася розбудувати і народну церкву. Для неї у цій справі “польська загроза” відігравала роль важливого чинника. А тому вона спрямовувала свої зусилля на те, щоб обмежити польське культурне домінування у церковно-релігійній сфері. Польський вплив для руських (українських) патріотів означав посилення “латинських” впливів і становив для багатьох з них справжню загрозу омріяним ідеалам їх батьківщини, де східний обряд та візантійська церковна традиція займали ключове місце. В даній статті йдеться про один епізод такого активного протистояння посиленню польського церковного і культурного впливу в Галичині – діяльність одного з найбільш відомих галицьких громадсько-політичних діячів ХІХ ст. – русофіла І. Наумовича (1826–1891 рр.). Він, відомий до того, як організатор “обрядового руху” (початок 1860-х рр.), намагається у 1870-х на початку 1880-х рр. більш активно впливати на загальні церковно-релігійні справи. Цей аспект є важливим не лише для розуміння загальних церковно-релігійних процесів у Галичині, але також висвітлює зміст самої церковно-обрядової діяльності І. Наумовича. В історіографії, присвяченій дослідженню його біографії, увага досі зосереджена, здебільшого, на оцінці “обрядового руху” чи тим його заходам, які нібито сприяли поширенню православ’я у Галичині. Важливо, однак, розглянути детальніше саме аспект польсько-українського протистояння. Актуальним є залучення до дослідження власних текстів І. Наумовича, публікованих тоді у великій кількості у галицькій пресі: “Слові”, “Науці”, “Вічі” та ін., – що і запропоновано у даному дослідженні.

У 1872 р. католицький священик та польський політик Станіслав Стояловський заснував видання “Apostolstwo Serca Jezusowego. Intencje na miesiąc”, яке згодом стало виходити під назвою “Posłannik Serca Jezusowego”. У 2-й пол. 1870-х рр. він активно зайнявся просвітницькою роботою серед галицьких селян, значне місце у якій займали питання релігійного виховання. С. Стояловський, таким чином, прямим опонентом І. Наумовича в контексті русько-польського протистояння. І. Наумович став писати у відповідь. На сторінках “Науки”, “Слова”, “Віча” та інших видань з’явилися статті, присвячені релігійним питанням, у яких справа церковного обряду стала займати центральне місце. Для І. Наумовича заходи польської релігійної просвіти розумілися як наступ на руську народну справу. Ці заходи фактично порушили конкордію 1865 р., яка закріпила певну рівновагу у питаннях співіснування західного і східного обрядів у Галичині¹. І. Наумович писав, що праці С. Стояловського спрямовані безпосередньо проти східного обряду². В такій ситуації руська інтелігенція мала змобілізувати свої сили для протидії будь-яким спробам поширення польської просвіти у галицькому селі і виступити на захист свого обряду та своєї віри. У 1879 р. І. Наумович разом з тодішнім редактором “Науки” А. Щербаном почав видавати “Слово Боже” як щомісячний додаток до “Науки”, а 1880 р. серію книжечок “Посланникъ сладчайшого Ісуса”, щоб протидіяти заходам “єзуїтів”, які поширювали поміж руським народом свої популярні церковно-релігійні видання. І. Наумович найактивніше намагався протистояти впливам братства “Serca Jezusowego”, метою якого нібито було “оттягати Русь отъ еи питомои церкви, а притягати до латинства”³. На сторінках популярних руських видань він закликав до реорганізації церковних братств у Галичині. Такі братства при церквах досі переважно дбали про матеріальні справи церкви і не займалися духовними питаннями. Натомість в світлі поширення польської просвіти вони тепер в першу чергу мали, на думку І. Наумовича, виховувати любов до грецького обряду. Діяльність братств мала перешкодити переходу парафіян з греко-католицької церкви до католицької⁴. І. Наумович сподівався, що його ініціативу стосовно друкування релігійної літератури та реорганізації церковних братств підтримає ширше коло парафіяльних

¹ [Наумовичъ И.] Чи треба Русинамъ записоватися до “Serca Jezusowego?” // Слово Боже. – 1879. – С. 124.

² Наумовичъ И. О “Посланникахъ сладчайшого Ісуса” // Слово. – 1880. – Ч. 122. – С. 1.

³ [Наумовичъ И.] Чи треба Русинамъ записоватися до “Serca Jezusowego?”. – С. 125.

⁴ Там само. – С. 125-126.

священиків, церковна ієрархія і, зокрема, митрополича консисторія¹. Задумуючи спочатку видати двомісячну релігійну газету “Посланникъ сладчайшого Ісуса”, він запевняв у “Слові”, що зміст всіх випусків буде погоджуватися з ординаріатом². Однак видання цієї газети так і не було втілене у життя, а поява першого релігійного популярного видання під назвою “Посланникъ сладчайшого Ісуса добрымъ християнамъ. Ісусе, Сыне божій, помилуй насъ” була негативно сприйнята ординаріатом, і навіть було видано куренду, якою заборонялося читання цієї брошури³. Так само без схвалення ординаріату вийшла і друга брошура “Посланникъ сладчайшого Ісуса русскимъ дѣточкамъ. Ісусе, Сыне божій, помилуй насъ”⁴. Греко-католицькій ієрархії не подобалися спроби знову активно підняти обрядове питання, часом радикальні висловлювання проти католицьких латинських впливів та прихильне ставлення І. Наумовича до православної церкви, що теж часом прочитувалося на сторінках його видань. Так, описуючи діяльність “Serca Jezusowego”, він писав: “Наша унія съ Римомъ дала Полякамъ и латинскому духовенству... право, где и якъ можъ, Русинѡвъ на латинске перетягати и Полякѡвъ множити, абы колись всю Русь можна такъ спольщити, якъ то дѣялося съ епархією Холмскою въ Россіи... Но Польша тымъ цѣли своей не осягнула, бо Россія завела тамъ теперъ православне”⁵. Загалом же, загальна риторика статей була витримана дещо в іншому тоні. І. Наумовичу йшлося в першу чергу про захист східного обряду від можливого польського культурного впливу: “Мы почитаемъ лат[инскій] обрядъ въ его границяхъ, а не можемъ тѡлько допустити, абы онъ верховодилъ надъ нашими вѣрными, соединенными вѣрою съ Римомъ...”⁶.

З початком 1880-х рр., були переконані руські патріоти, загроза латинізації руського обряду ще більше зростає. І. Наумовича особливо хвилювали можливості успішного проведення календарної реформи. В одній із статей “Слова” він обурювався, що С. Стояловський, надрукувавши у своїй газеті зразок петиції на ім'я цісаря про урівняння юліанського та григоріанського календарів, займається питанням “чисто-церковнымъ восточной церкви и русского народа”⁷. З 1880 р. у Галичині почав діяти ще й польський орден резурекціоністів (змартвихстанців). Оскільки цей орден включав також священиків східного обряду, то його метою була також праця серед русинів: протидіяти поширенню симпатії до православ'я серед греко-католиків, а також сприяти гармонійному розвитку церковних обрядів у Галичині. Як один з основних кроків, розглядалося питання створення спеціальної школи-інтернату для русинів⁸. Завданням інтернату, як стверджував його засновник Валеріан Калинка (1826–1886), стало виховання самостійних русинів та уніатів⁹. Ідейна основа, на якій мав діяти і орден, і школа, була протилежною до переконань І. Наумовича, адже завдяки зміцненню католицької віри ставилося завдання інтегрувати русинів Галичини до західного культурного світу. Під загрозою опинилася омрія І. Наумовичем “Свята Русь” з її східним обрядом. Лідер русофілів, як один з найактивніших і найбільш відомих захисників східного обряду, одразу став в опозицію до діяльності ордену. Публічно свою думку про його діяльність він висловив у періодичних виданнях: у 1880–1881 рр. з'явилися низка статей І. Наумовича, які мали виразний полемічний характер¹⁰. Роботу ордену І. Наумович оцінював в категоріях зіткнення двох обрядів в Галичині, що було, на його думку, ще одною спробою поширення латинізаційних процесів серед русинів та їх цілковитого ополячення. Ці заходи для І. Наумовича бачилися як спосіб асиміляції русинів у польську культуру. В. Калинці він радив навертати на віру своїх земляків, які переходять на протестантизм, а не проповідувати “нову віру” серед русинів¹¹. Своїми заявами

¹ Наумовичъ И. О “Посланникахъ сладчайшого Ісуса”. – С. 1.

² Наумовичъ И. Изъ Скалата. Анти-христіанская пропаганда. Необходимая потреба популярного релігійного письма для галицко-русского народа // Слово. – 1880. – Ч. 128. – С. 1-2.

³ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей, обжалованныхъ о преступленіе головной зрады изъ § 58 бук. карн. зак. – Львов, 1882. – С. 317.

⁴ Там само.

⁵ [Наумовичъ И.] Чи треба Русинамъ записоватися до “Serca Jezusowego?”. – С. 124.

⁶ Наумовичъ И. О “Посланникахъ сладчайшого Ісуса”. – С. 1.

⁷ Н[аумовичъ] И. Имѣеть ли затѣянная ксендзомъ Стояловскимъ календарная агитация якое практическое значеніе? // Слово. – 1883. – Ч. 30-31. – 19 (31) марта. – С. 1-2.

⁸ Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867–1900. – Montreal: McGill Queen's University Press, 1999. – S. 67.

⁹ Свистун Ф. Прикарпатская Русь подъ владѣніемъ Австріи. – Ч. 2. – Львов, 1896. – С. 406.

¹⁰ [Наумовичъ И.] Бурса до воспитанья русскихъ іезуитѡвъ // Наука. – 1881. – Ч. 9. – С. 257-262; [Наумовичъ И.] О мисіяхъ // Слово Боже. – 1880. – Ч. 6. – С. 89-93; Наумовичъ И. Русскій интернатъ польскихъ ксендзѡвъ Змартвихстанцевъ // Вѣче. – 1881. – Ч. 21. 16 (28) октябрия. – С. 164-166.

¹¹ [Наумовичъ И.] Бурса до воспитанья русскихъ іезуитѡвъ. – С. 262.

лідер русофілів намагався зобілізувати галицьких патріотів на боротьбу за церковні права русинів. Він, зокрема, підтримав виступ лідера українофілів С. Качали у Галицькому Сеймі, де той гостро критикував діяльність змартвихстанців¹. Слова С. Качали захопили І. Наумовича і він бачив можливість спільними об'єднаними силами галицьких патріотів, всією “австрійською Руссю” стати на захист народних прав русинів².

У такій суспільній атмосфері відбулися події, пов'язані зі спробою жителів села Гнилички Збаражського повіту перейти на православну віру. У їх листі до греко-католицької митрополичої консисторії, який написав І. Наумович, було зазначено, що вже не можна надалі залишатися “подь латинцями съ папою и унією”, адже “римські католики насъ горше понижаютъ а нашу русскую вѣру на польску перетягаютъ и насъ Русиновъ допчуть”³. Логіка аргументів, використаних І. Наумовичем у декларації, була та ж, що і до цього часу: римські папи відступили від тих прав, які свого часу були гарантовані східному обряду, і русини знову стояли перед загрозою ополячення через посилення латинізаційних процесів. І у такій фактично безвихідній ситуації залишався єдиний шанс – повернути “на вѣру нашихъ отцевъ”, що не забороняло австрійське законодавство⁴. На судовому процесі проти русофілів 1882 р. стверджувалося, що метою діяльності І. Наумовича було поширення симпатії до православ'я, зокрема, через систематичне введення східних обрядів та пропаганду. Легко було на суді доказати прихильність І. Наумовича до православної віри, але наскільки ця прив'язаність була великою – ні⁵. Так, при арештах, які проводилися у лютому-березні 1882 р., у І. Наумовича було знайдено рукопис книги “Клеветникамъ Восточной церкви”. І, як стверджує дослідник І.-П. Химка, ця праця носила більше звинувачувальний характер стосовно католицької церкви, і не була захистом православ'я, автор тут був більше захоплений західним протестантизмом, аніж східною церквою⁶. Сам І. Наумович пояснював, що справу Гниличок свідомо використовував для проведення демонстрації, щоб таким чином вплинути на Ватикан: “Вважав це за демонстрацію проти єзуїтів, які сьогодні опанували Рим, бо зараз Рим не той, що був давніше. Та демонстрація була у моїх планах, щоб звернути увагу св. Отця, щоб щось зробив для нашого обряду, який ще не є урегульованим”⁷. Знаючи характер І. Наумовича, можна вірити цим аргументам. Програми поширення православ'я у нього не було, він не проводив з цього приводу системних та продуманих кроків. Цю справу І. Наумович намагався показати як свідчення незгоди з посиленням католицького та польського впливу в Галичині. Так, на початку 1881 р. І. Наумович направив до редакції “Слова” статтю “Розговоръ”, присвячену обрядовому питанню, радикального змісту. Редактор газети В. Площанський навіть відмовився її друкувати, бо цим можна було “Слово” знищити”⁸. В суді І. Наумович пояснював, що причиною написання декларації була його боротьба з змартвихстанцями, які щораз більше стали керувати справами церкви, а приводом став виступ С. Качали у Галицькому сеймі, який пояснював, що змартвихстанці є найбільшим лихом і для поляків, і для русинів. Про те, що І. Наумович не мав наміру поширювати православ'я, свідчить також тодішня позиція церковної ієрархії. Так, скалатський декан Климентій Глинський прихильно відгукувався про І. Наумовича, називав того зразковим священиком та зазначав, що, будучи декілька разів у нього на візитації, не бачив у його роботі нічого, що могло б сприяти “схизмі”. Такої ж думки був і митрополит, відвідавши його парафію у м. Скалат⁹.

З середини 1882 р. почалася реформа монашого життя в Галичині, викликана значною мірою як протидія поширенню ортодоксальних впливів у греко-католицькій церкві. Вони головним чином пов'язувалися саме з діяльністю І. Наумовича. До реформи, яку координував Рим та здійснювали отці єзуїти, одразу виникла опозиція, яка відмовлялася бачити у ній питання лише внутрішнього церковного життя¹⁰. Після виходу з в'язниці І. Наумович знову намагався підняти обрядове питання, і, зокрема, їздив до Добромільського монастиря, щоб особисто переконатись, як виглядала там справа обряду. Згодом він писав, що єзуїти, не зважаючи на опозицію руського

¹ Бесѣда пос. о. Стефана Качалы, выголошена на 26-омъ засѣданю, дня 9 (21) жовтня с. р. пры дебатѣ надъ петицією оо. Змартвяхстанцѣвъ // Діло. – 1881. – Ч. 80. – 14 (26) жовтня. – С. 1-3.

² [Наумовичъ И.] О. Стефанъ Качала // Наука. – 1881. – Ч. 10. – С. 307-315; ч. 11. – С. 307-309.

³ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей. – С. 274.

⁴ Там же.

⁵ *Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine*. – S. 78.

⁶ Там само.

⁷ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей. – С. 178.

⁸ Там само, с. 264; *Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine*, s. 77.

⁹ Стенографическій отчетъ изъ судебной росправы по дѣлу Ольги Грабаръ и товаришей. – С. 229.

¹⁰ *Himka John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine*, s. 79-84.

духовенства, таки запроваджують у практику “римські” обряди¹. І. Наумович був переконаний, що вплив католицької церкви поширювався все більше і у православних на Буковині, Молдаві та Угорщині. Він, наприклад, навіть їздив до буковинського митрополита Сильвестра Морара-Андрієвича, щоб обговорити це питання. Протистояти переходу буковинців на унію та католицизм, був переконаний лідер галицьких русофілів, тут, як і у Галичині, мали популярні просвітницькі видання². Однак, після невдалих спроб поновити “обрядовий рух”, вплинути на церковну ієрархію щодо справи автономії греко-католицької церкви та в силу складених обставин в 1-й пол. 1880-х рр. (судовий процес 1882 р., “відлучення” від церкви за поширення “схизми” у 1882 та повторне “відлучення” у 1885 р.) І. Наумович вирішує перейти на православ’я. Акт переходу відбувся у жовтні 1885 р., після чого І. Наумович переїжджає у Київ на постійне проживання.

Таким чином, у 1870-х – на початку 1880-х рр. в умовах українсько-польського протистояння релігійний фактор, особливо для консервативно налаштованої галицької інтелігенції, мав чимале значення. І. Наумович, лідер цього консервативного табору, зайняв виразну опозицію до змін, захищаючи руський культурний та релігійний простір від можливого посилення “латинських” впливів на галицьке суспільство. З ними він асоціював просвітницьку діяльність С. Стояловського, появу у Галичині ордену резурекціоністів та початок реформи монашого життя. Цими факторами значною мірою визначався зміст церковно-обрядової та просвітницької діяльності лідера галицьких русофілів.

Кравченко О.В.

Кандидат історичних наук, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ПРИТУЛКІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІАЛЬНИМИ ОПІКУНСТВАМИ ТА ПРАВОСЛАВНИМИ БРАТСТВАМИ В УКРАЇНІ (друга половина XIX – початок XX ст.)

Опіка над сиротами та бідними дітьми з часів прийняття християнства була одним з пріоритетних напрямів діяльності Православної Церкви. Заснування та активізація діяльності православних церковнопарафіальних опікунств і братств стала наслідком реформ 1860-х рр. Положення про парафіальні опікунства при православних церквах було затверджене 2 серпня 1864р. і було покликано поживити церковнопарафіальне життя, активізувати добродійну діяльність, спрямовану та притч, парафіян і церкву. За Положенням 1864 р. церковнопарафіальні опікунства створювались для “підкування про добробут парафіальної церкви та притчу у господарчому відношенні, а також для організації початкової освіти дітей і для добродійних дій у межах парафії”³. Братствами за Положенням “йменувалися товариства, створені з православних осіб різних станів для служіння потребам і користі православної церкви..., для справ християнської добродійності, для розповсюдження й затвердження духовної просвіти”⁴. Отже, крім інших завдань на опікунства й братства покладалося влаштування різноманітних добродійних закладів для дітей, перш за все шкіл та притулків.

Діяльність церковнопарафіальних опікунств стала предметом жвавої дискусії, що розгорнулася у другій половині XIX ст. Лунали різноманітні оцінки на адресу цих, по суті нових утворень. В основному сучасники не високо оцінювали масштаби добродійної діяльності опікунств і були солідарними у тому, що “опікунства далеко не виправдовують свого призначення”⁵. Серед праць дорадянського періоду, присвячених історії парафіальних опікунств, відзначимо публікації Є.Д. Максимова⁶, В.М. Бензіна¹, В.М. Андерсона², М. Вознесенського³ та ін. Сучасні російські

¹ Наумовичь И. Иезуитское // Слово. – 1885. – Ч. 103. – 24 сентября (6 октября). – С. 1-2.

² Н[аумовичь И.] Буковинскіи дѣла. Изъ Черновець // Слово. – 1885. – Ч. 95. – 3 (15) сентября. – С. 1-2; Н[аумовичь И.] Буковинскіи дѣла. Черновцы, 24 (русск.) августа // Слово. – 1885. – Ч. 93. – 29 августа (10 сентября). – С. 2.

³ Свод Законов Российской империи. – 1892. – Т. 13. Устав об общественном призрениии. – С. 565.

⁴ Бензин В.М. Приходская благотворительность на Руси после 1864 года // Трудовая помощь. – 1907. – № 2. – С. 164.

⁵ Крупкин А. К вопросу о приходской благотворительности // Там же. – 1911. – № 8. – С. 277.

⁶ Максимов Е.Д. Вопрос о церковных и участковых попечительствах о бедных // Вестник благотворительности. – 1899. – № 12. – С. 11-21; Максимов Е.Д. Приходские попечительства при православных церквях как органы благотворительности // Трудовая помощь. – 1903. – № 5. – С. 609-626.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012